

РАЗДЕЛ. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567786>

УДК 62

**ИМИТАТОР ПРОСТРАНСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ
ОТРАБОТКИ АЛГОРИТМОВ БИНС**

А.М. Эбрахим,

магистрант 2 курса, напр. «Управление в технических системах»

Е.С. Лобусов,

научный руководитель,

к.т.н., доц.,

МГТУ им. Н.Э. Баумана,

г. Москва

Аннотация: Работа посвящена задаче проектирования имитатора движения летательного аппарата для тестирования и отработки алгоритмов бесплатформенных инерциальных навигационных систем. Даны различные виды имитаторов. Исследован имитатор прямого вида. Рассмотрены необходимые системы координат, в которых описываются уравнения навигации. Проведен анализ модели подвижного объекта и математический вывод уравнений скорости вращения и линейного ускорения в связанной с объектом системе координат. Траектория описывается как изменение долготы, широты и высоты в системе координат, связанной с Землёй. Показаны результаты моделирования имитатора в среде MATLAB.

Ключевые слова: имитатор, БИНС, система координат, навигационные уравнения, гироскоп, акселерометр

**SIMULATOR OF SPATIAL MOTION FOR PROCESSING SINS
ALGORITHMS**

A.M. Ebrahim,

2nd year undergraduate student, ex. "Management in technical systems"

E.S. Lobusov,

scientific director,

Ph.D., Assoc.,

MSTU them. N.E. Bauman,

Moscow

Abstract: The work is devoted to the problem of designing an aircraft motion simulator for testing and developing algorithms for strapdown inertial navigation systems. Various types of simulators are given. The simulator of the direct type is investigated. The necessary coordinate systems in which the navigation equations are described are considered. The analysis of the model of the moving object and the mathematical derivation of the equations of the rotation speed and linear acceleration in the coordinate system connected with the object are carried out. The trajectory is described as a change in longitude, latitude and altitude in a coordinate system associated with the Earth. The results of simulation of the simulator in the MATLAB environment are shown.

Keywords: simulator, SINS, coordinate system, navigation equations, gyroscope, accelerometer

Бесплатформенная инерциальная навигационная система (БИНС) широко используется для определения местоположения и навигации [1]. Одной из характеристик БИНС является то, что у нее не существует физической платформы, а компьютер используется для выполнения функции навигационной платформы [1]. Измерительные приборы БИНС, гироскопы и акселерометры измеряют данные вдоль направления трехосной системы, в которой установлена навигационная система. Данные должны быть преобразованы в навигационную систему отсчета, и ключевым моментом преобразования является вычисление ориентации в реальном времени. Часто процесс взаимодействия с оборудованием и выполнения сбора данных может занимать больше времени, чем разработка и выполнение алгоритмов [2]. Очевидно, что возможность имитировать процесс на настольном компьютере была бы действительно полезной. В этой статье рассматривается имитатор движения для тестирования алгоритмов (БИНС).

Походы к проектированию имитатора. Суть нашего имитатора состоит в том, чтобы генерировать сигналы гироскопов и акселерометров в дополнение к траектории, соответствующей этим сигналам. Сделав это, можно протестировать алгоритмы SINS, подав на вход алгоритма сигналы гироскопов и акселерометров и сравнить полученное навигационное решение с траекторией, сгенерированной симулятором. В целом существует два возможных подхода к проектированию:

1. Исходная информация – желаемое изменение некоторых навигационных переменных. В некоторых случаях может быть получено решение в аналитически замкнутой форме [3]. Такой имитатор называется имитатором обратного вида.

2. Желаемые изменения навигационных переменных с соответствующими им сигналами, создаются специально конструируемой моделью (алгоритмом) управляемого движения подвижного объекта, выходом которого являются изменения навигационных переменных и сигналы угловой скорости и линейного ускорения.

Поскольку второй метод проще и понятнее, мы примем его в процессе проектирования.

Системы координат: необходимо рассмотреть набор осей и систем отсчета, которые позволяют инерциальным измерениям быть связанными с основными направлениями Земли [4]. В этом тексте используются следующие системы координат [5-7]:

1. Инерциальная система координат (базис i) (O, X_i, Y_i, Z_i) : ее начало в центре Земли. Ее оси не вращаются относительно неподвижных звезд. OZ_i совпадает с полярной осью Земли.

2. Земная система координат (базис e) (O, X_e, Y_e, Z_e) : ее начало в центре Земли. Его оси не вращаются относительно Земли. OZ_e совпадает с полярной осью Земли. Ось OX_e лежит вдоль пересечения плоскости гринвичского меридиана с экваториальной плоскостью Земли. Рамка Земли вращается относительно инерционной системы со скоростью Ω вокруг оси Oz_e .

3. Локальная системой координат (базис n) (O, X_n, Y_n, Z_n) : – это система координат, началом которой является местоположение навигационной системы, точка Р и оси, выровненные по направлениям на север, восток и местной вертикали (вниз).

4. Связанная система координат (базис b) (O, X_b, Y_b, Z_b) : представляет собой набор ортогональных осей, который выровнен с осями крена, тангажа и рыскания транспортного средства, в котором установлена навигационная система.

Чтобы представить ориентацию самолета в трехмерном пространстве, используется последовательность вращения 2-3-1. Системы координат и углы Эйлера показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 – Используемые системы координат

Математическая модель: предполагается, что летающий объект является самолетом. Самолет принимает три входных сигнала:

- u_v – управляющий сигнал продольной скорости:

$$\dot{v}_x = k_u^v u_v; \quad (1)$$

- u_ψ – управляющий сигнал угла наклона траектории:

$$\left. \begin{aligned} \dot{\psi}_1 &= \psi_2 \\ \dot{\psi}_2 &= -\psi_1 - k_2^\psi \psi_2 + k_u^\psi u_\psi \\ \psi &= \psi_1 \end{aligned} \right\}; \quad (2)$$

- u_γ – управляющий сигнал угла крена:

$$\left. \begin{aligned} \dot{\gamma}_1 &= \gamma_2 \\ \dot{\gamma}_2 &= -\gamma_1 - k_2^\gamma \gamma_2 + k_u^\gamma u_\gamma \\ \gamma &= \gamma_1 \end{aligned} \right\}. \quad (3)$$

Скорость изменения угла рыскания вычисляется отношением:

$$\dot{\theta} = -g v_x \tan \gamma. \quad (4)$$

Вектор угловой скорости в базисе b относительно базиса n дается уравнением [8]:

$$\omega_{nb}^b = \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\gamma} + \dot{\psi} \cdot \sin \theta \\ \dot{\theta} \cdot \sin \gamma + \dot{\psi} \cdot \cos \theta \cdot \cos \gamma \\ \dot{\theta} \cdot \cos \gamma - \dot{\psi} \cdot \cos \theta \cdot \sin \gamma \end{bmatrix}. \quad (5)$$

Скорость вращения Земли и скорость вращения базиса n относительно базиса e , выраженные в базисе n , рассчитываются как [4]:

$$\omega_{ie}^n = \begin{bmatrix} \Omega \cos L \\ 0 \\ \Omega \sin L \end{bmatrix}, \omega_{en}^n = \begin{bmatrix} \dot{\ell} \cos L \\ -\dot{L} \\ -\dot{\ell} \sin L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{v_E}{R_0 + h} \\ \frac{v_N}{R_0 + h} \\ \frac{v_E \tan L}{R_0 + h} \end{bmatrix}; \quad (6)$$

где L, ℓ, h – широта, долгота и высота самолёта;

R_0 – радиус Земли;

v_E, v_N – первый и второй компоненты вектора:

$$v_e^n = [v_N \ v_E \ v_D]^T.$$

Теперь можно получить скорость вращения самолёта относительно инерциальной системы отсчета, выраженной в базисе b , которая фактически представляет показания гироскопа:

$$\omega_{ib}^b = \omega_{nb}^b + C_n^b (\omega_{ie}^n + \omega_{en}^n). \quad (7)$$

Следующим шагом является получение математического выражения для кажущегося ускорения, которое представляет показания акселерометра. Во-первых, давайте рассмотрим несколько важных переменных:

1. Скорость самолета относительно Земли, может быть выражена как:

$$v_e^n = C_b^n v_e^b, v_{e_b} = [v_x \ 0 \ 0]^T. \quad (8)$$

2. Геодезические координаты меняются в соответствии со следующими уравнениями [4]:

$$\dot{\ell} = \frac{v_E}{(R_0 + h) \cos L}, \dot{L} = \frac{v_N}{R_0 + h}, \dot{h} = -v_D. \quad (9)$$

3. Вектор локальной гравитации:

$$g_l^n = g - \omega_{ie} \times \omega_{ie} \times R = g - \frac{\Omega^2(R_0 + h)}{2} \begin{bmatrix} \sin 2L \\ 0 \\ 1 + \cos 2L \end{bmatrix}. \quad (10)$$

Кажущееся ускорение в базисе n может быть получена следующим образом:

$$f^n = \dot{v}_e^n + (2 \omega_{ie}^n + \omega_{en}^n) \times v_e^n - g_l^n. \quad (11)$$

Или в более подробной форме:

$$\left. \begin{aligned} f_N &= \dot{v}_N - 2v_E\Omega \sin L - \frac{v_N v_D - v_E^2 \tan L}{R_0 + h} \\ f_E &= \dot{v}_E - 2\Omega(v_N \sin L + v_D \cos L) - \frac{v_E}{R_0 + h} (v_D + v_N \tan L) \\ f_D &= \dot{v}_D - 2\Omega v_E \cos L + \frac{v_E^2 + v_N^2}{R_0 + h} - g \end{aligned} \right\} \quad (12)$$

Теперь кажущееся ускорение, которое представляет показания акселерометров, может быть получено как:

$$f^b = C_n^b f^n. \quad (13)$$

Результаты. Для тестирования нашего симулятора предлагается 7 этапов полета:

- 1 – разбег [0, 2] с;
- 2 – подъем [2, 25] с;
- 3 – горизонтальный полёт [25, 30] с;
- 4 – координированный разворот в горизонтальной плоскости [30, 45]с;
- 5 – горизонтальный полёт [45, 60] с;
- 6 – снижение [60, 79.91] с;
- 7 – гашение скорости > 79.91 с.

На рисунке 2 показаны ориентация и траектория самолета, выраженные в виде широты, долготы и высоты, а на рисунке 3 показаны значения fb и ωib , которые соответственно отображают показания акселерометров и гироскопов во время полёта.

Рисунок 2 – Траектория самолёта и ориентация

Рисунок 3 – Скорость вращения и кажущееся ускорение относительно базиса i выраженные в базисе b

Заключение. Тестирование алгоритмов навигации перед использованием важно. Представлен имитатор прямого типа. Имитатор зависит от упрощенной модели самолета и выдает сигналы датчиков вместе с полученными траекториями, что облегчает процесс тестирования алгоритмов БИНС.

Список литературы

- [1] Bar-Itzhack I.Y. Navigation computation in terrestrial strapdown inertial navigation systems. / I.Y. Bar-Itzhack. // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. – 1977. vol.6. 679-689 pp.
- [2] Shih D.J. Development of A Strapdown Inertial Navigation System Simulation Platform. / D.J. Shih, C.S. Hsu, K.L. Yu. // Journal of Marine Science and Technology. – 2014. vol. 22. 381-391 pp.
- [3] Savage P.G. Strapdown analytics. / P.G. Savage. // Strapdown Associates. – 2000. vol. 2. 802 p.
- [4] Titterton H.T. Strapdown inertial navigation technology. / H.T. Titterton, L.W. Weston. // The London, Institution of Electrical Engineers. – 2004. 558 p.
- [5] Savage P.G. Strapdown analytics. / P.G. Savage. // Strapdown Associates. – 2000. vol. 1. 1556 p.
- [6] Crassidis J.L. Optimal Estimation of Dynamic Systems. / J.L. Crassidis, J.L. Junkins. // Chapman and Hall. – 2011. 586 p.
- [7] Farrell J. Aided Navigation: GPS With High Rate Sensors. / J. Farrell. // McGraw-Hill Professional. – 2008. 553 p.
- [8] Diebel J. Representing Attitude: Euler Angles, Unit Quaternions, and Rotation Vectors. / J. Diebel. // Stanford University. – 2006. 35 p.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Bar-Itzhack I.Y. Navigation computation in terrestrial strapdown inertial navigation systems. / I.Y. Bar-Itzhack. // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. - 1977.vol.6. 679-689 pp.
- [2] Shih D.J. Development of A Strapdown Inertial Navigation System Simulation Platform. / D.J. Shih, C.S. Hsu, K.L. Yu. // Journal of Marine Science and Technology. - 2014. vol. 22.381-391 pp.
- [3] Savage P.G. Strapdown analytics. / P.G. Savage. // Strapdown Associates. - 2000. vol. 2.802 p.
- [4] Titterton H.T. Strapdown inertial navigation technology. / H.T. Titterton, L.W. Weston. // The London, Institution of Electrical Engineers. - 2004.558 p.
- [5] Savage P.G. Strapdown analytics. / P.G. Savage. // Strapdown Associates. - 2000. vol. 1.1556 p.
- [6] Crassidis J.L. Optimal Estimation of Dynamic Systems. / J.L. Crassidis, J.L. Junkins. // Chapman and Hall. - 2011.586 p.
- [7] Farrell J. Aided Navigation: GPS With High Rate Sensors. / J. Farrell. // McGraw-Hill Professional. - 2008.553 p.
- [8] Diebel J. Representing Attitude: Euler Angles, Unit Quaternions, and Rotation Vectors. / J. Diebel. // Stanford University. - 2006.35 p.

© А.М. Эбрахим, 2021

Поступила в редакцию 5.01.2021
Принята к публикации 15.01.2021

Для цитирования:

Эбрахим А.М. Имитатор пространственного движения для отработки алгоритмов бинс // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 6-13. URL: <https://ip-journal.ru/>